

Aspectos teóricos sobre la atención y la concentración en la actividad deportiva: Ajedrez

Zuyin Hernández Almeida^{1*}, Nereyda Piñeiro Suárez¹

¹Facultad de Cultura Física-UNAH, Cuba. *Correspondencia: zuyinha@unah.edu.cu

Resumen

La atención y la concentración son habilidades cognitivas cruciales para el aprendizaje y el desarrollo personal. Según autores como Adler, Piaget y Vygotsky, estas habilidades se desarrollan a lo largo de la vida y son influenciadas por factores como la interacción social y la mediación cultural. Es importante cultivar estas habilidades desde temprana edad para un desarrollo óptimo. Ambas categorías son de los factores psicológicos que permiten una mayor preparación en los atletas durante el entrenamiento y la competencia. La Psicología del deporte ha ocupado un lugar significativo como área aplicada, trabaja de manera científica y concreta, adaptando y creando procesos de evaluación e intervención que le permitan al deportista desarrollar al máximo su potencial físico, técnico y psicológico. Se centra en el entrenamiento deportivo y abarca sus necesidades específicas, las múltiples posibilidades del conocimiento psicológico para optimizar el funcionamiento de los deportistas en este ámbito y los roles específicos del entrenador y del psicólogo deportivo (y la interacción de ambos) en su aplicación en este contexto.

Palabras clave: Concentración, atención, ajedrez.

Abstract

The attention and concentration are crucial cognitive skills for learning and personal development. According to authors like Adler, Piaget, and Vygotsky, these skills develop throughout life and are influenced by factors such as social interaction and cultural mediation. It is important to cultivate these skills from an early age for optimal development. Both categories are among the psychological factors that allow for better preparation in athletes during training and competition. Sports Psychology has occupied a significant place as an applied area, working in a scientific and concrete manner, adapting and creating evaluation and intervention processes that allow the athlete to develop their physical, technical, and psychological potential to the fullest. It focuses on sports training and encompasses the specific needs of athletes, the multiple possibilities of psychological knowledge to optimize the functioning of athletes in this field, and the specific roles of the coach and sports psychologist (and their interaction) in its application in this context.

Key words: Concentration, attention, chess.

Introducción

Los procesos cognitivos son definidos como constructos que permiten el procesamiento de información, cuya actividad permite a una persona tener plena conciencia de su realidad, son estructuras o mecanismos mentales que se ponen en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha, mira. Estos procesos cognitivos básicos han sido clasificados en: atención, memoria, percepción, pensamiento y lenguaje (1).

Entre los procesos psicológicos más estudiados se encuentra la atención, y uno de los primeros autores en conceptualizarla fue William James (1989), que la describía como esa capacidad que tiene una persona para orientar su conciencia a un estímulo determinado, ya sea en la realidad objetiva u subjetiva (2).

El desarrollo en las investigaciones realizadas al respecto evidencia un progresivo enriquecimiento desde el punto de vista conceptual, dada la diversidad de autores que han definido la atención. Sin embargo, queda precisado por quienes investigan el tema, que la atención es una capacidad que permite concentrar selectivamente la conciencia en un fenómeno de la realidad, en el caso de los seres humanos, está determinada por la capacidad de control consciente mediante el control lingüístico; por lo que cuando se habla de atención humana, estamos refiriéndonos a una forma superior del comportamiento, cualitativamente diferente de la atención como función básica (3).

Asociado a la importancia del entrenamiento de la concentración de la atención como una de las variables psicológicas imprescindibles para el rendimiento en ajedrecistas, son escasos los antecedentes y la bibliografía referente a este tema y se evidencia pobre sistematización teórico-metodológica. Al respecto, se distinguen estudios que a pesar de contar con algunas evidencias sobre las causas que provocan dichas deficiencias y en un intento de solventarlas con diferentes estrategias planteadas en sus investigaciones, estas aún persisten.

Estas insuficiencias se han constatado, en investigaciones consultadas, enriquecidos con observaciones a competencias y entrenamientos, así como criterios de entrenadores y profesores, donde señalan las deficiencias en la concentración de la atención en ajedrecistas de la categoría 9-10 años del ISLA lo que conlleva a bajas puntuaciones en los torneos.

A partir de esta idea, el presente trabajo tiene como objetivo sistematizar los principales referentes teóricos sobre la relación atención concentración y su importancia para la práctica deportiva del ajedrez.

Desarrollo

Epígrafe 1. Elementos teóricos sobre la atención: definición y características fundamentales

La actividad psicológica del hombre se caracteriza por el funcionamiento conjunto e interactivo de procesos y mecanismos los cuales tienen funciones concretas. Por ende, la atención no es un fenómeno aislado, sino que se relaciona directamente con los procesos psicológicos a través de los cuales se hace notar.

En los últimos años la atención ha pasado de ser considerada un mecanismo de procesamiento de la información, a ser considerada un mecanismo central de control de los sistemas de procesamiento, según este mecanismo, distribuido en diferentes lugares del sistema nervioso, ejerce sus funciones a través de procesos facilitadores e inhibitorios.

La atención es la base de los procesos cognitivos que precisan una respuesta motriz para una actividad. Dicha respuesta siempre depende de la demanda del ambiente, de necesidades internas y la experiencia de cada persona, por eso la respuesta no es igual para cada sujeto. La atención se encuentra como lo más básico a nivel de entrada y procesamiento de la información; por ello es fundamental para que se desarrolle el aprendizaje, en este sentido muchos investigadores asumen que la atención es la principal función ejecutiva que se produce a nivel cerebral, por ser la base de las experiencias individuales.

Atendiendo a lo anterior, se considera a la atención factor clave para el desarrollo de la personalidad y la vida social, en tanto permite procesar toda la información y adaptarnos al entorno. Un adecuado funcionamiento de los procesos de atención facilita el aprendizaje y con ello el rendimiento de los individuos.

¿Cómo se analizan y definen los investigadores la atención?

Un proceso imprescindible para realizar con éxito las actividades cotidianas, desde las más simples hasta las de mayor complejidad, es la atención. Estudios realizados por diferentes investigadores desde el punto de vista biológico, psicológico o pedagógico, hablan de la atención como un proceso complejo, lo que se debe a que los procesos atencionales demandan del sujeto filtrar toda la información recibida, la mantenga y manipule, modelándola según sus objetivos e intereses y monitoreando su resultado.

Junto a las sensopercepciones, la atención se encuentra en un nivel primario dentro de los procesos cognitivos y es la base de su correcto funcionamiento. Configura un proceso cerebral que permite filtrar información para evitar la saturación del

sistema cognitivo, siendo uno de los elementos más importantes para hacer posible el trabajo de las funciones cognitivas (4).

La atención es un estado neurocognitivo cerebral que antecede a la percepción y a la acción, y es resultado de una red de conexiones corticales y subcorticales de predominio hemisférico derecho. Las neuronas responsables de los procesos de atención están localizadas en diferentes segmentos del sistema nervioso central. Estas neuronas forman entre ellas patrones de conectividad muy complejos, que constituyen un sistema neuronal distribuido, con nodos ubicados en diferentes niveles. Por ello, el proceso de atención no puede ser emplazado en una región específica. Dentro de las partes implicadas en el proceso atencional se hallan la formación reticular, la corteza parietal posterior, la circunvolución del cíngulo o componente límbico y la corteza prefrontal (5).

Desde el punto de vista de Rubenstein (1982) la atención “modifica la estructura de los procesos psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo con el contenido de las actividades planteadas que guían el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de los procesos psicológicos” (6).

A juicio de Tudela (1992) la atención es un “mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo determinado” (7).

En opinión de Estévez, García y Junque (1997) la atención puede definirse como un estado neurocognitivo cuyo funcionamiento constituye la base de los procesos perceptivos y, por tanto, tiene un papel fundamental en la capacidad de aprendizaje (8).

Reátegui (1999) sostiene que la atención “es un proceso discriminativo y complejo, que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además de ser responsable de filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas –son los objetos que tienden a ser visualizados y analizados” (9).

Para Benedet (2002) el sistema de atención cumple dos funciones principales: la regulación del estado de alerta del sistema cognitivo y la selección de estímulos relevantes (10).

Mientras, Jaume y Munar (2014) plantean que es un ...complejo mecanismo cognitivo, cuyo funcionamiento puede influir sobre la actividad de los sistemas mediante los que obtenemos información del mundo exterior (sistemas sensoriales), sobre los sistemas que realizan operaciones sobre la información procedente del exterior o de la memoria (sistemas cognitivos) y sobre los sistemas mediante los que ejecutamos conductas (sistemas motores) (11).

Al hacer un estudio comparativo de definiciones de la atención, aportado por varios autores, Machado, Márquez y Suárez (2019) consideran que para unos la atención es un proceso, para otros un mecanismo, sin embargo, coinciden en su capacidad para dirigir, guiar, mediar, incluso modificar la estructura de los procesos psicológicos; la atención permite dirigir la conciencia hacia determinado elemento del medio interno o externo; filtra información; se guía por objetivos o por la significación de la actividad para el sujeto; facilita la adaptación del organismo (12).

Dentro de la estructura de la personalidad y en relación con los procesos psíquicos, la atención cumple determinadas funciones: ejerce control sobre la capacidad cognitiva; activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas, o insuficientemente aprendidas; previene la excesiva carga de información; estructura la actividad humana; asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes (13).

El desarrollo de la atención en niñas y niños es sumamente importante puesto que permite enfocar de manera voluntaria el interés y la consciencia en algunas situaciones como lo menciona Suárez (2016) la atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales. Es decir, la atención es aquella capacidad que permite recibir información, seleccionarla y relacionarla con experiencias anteriores que se encuentran guardadas en la memoria, de esta forma haciendo más sencillo el proceso de prestar atención ante cualquier situación (14).

La atención es definida como un estado de la conciencia que determina su carácter selectivo y orientador, el hecho de que la atención se dirija a un objeto y no a otro, depende del nivel de significación que tiene ese objeto para el niño en un momento determinado (15).

Luego de analizar las definiciones consultadas por los autores sobre la atención la autora considera pertinente destacar los puntos coincidentes entre las mismas, siendo estos: permite recibir información, su carácter selectivo y orientador.

Tomando en consideración lo expresado con anterioridad a los efectos de esta investigación se asume la definición de atención de Suárez (2016) teniendo en cuenta el carácter general de la misma, su orientación hacia la selección y contextualización (16).

Indudablemente, la atención es una de las capacidades que mejor se desarrollará con la práctica del ajedrez ya que para jugar se necesita estar muy atento a todas las jugadas del contrincante. Es indispensable la atención y concentración para ganar la partida, pero lo más interesante es que con la práctica constante del ajedrez, esta habilidad se potenciará cada vez más y más logrando así grandes resultados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que se conseguirá tener la atención de los niños y niñas durante las explicaciones que el docente imparta en el aula de clase.

Las características o cualidades de la atención, como afirman Sánchez y González (2004) citados por Machado Bagué et al. (2021) (17) son:

- Estabilidad: la atención se mantiene orientada y concentrada hacia una actividad por un espacio de tiempo prolongado. En el marco pedagógico depende de peculiaridades de la asignatura, dificultad, familiaridad con ella, comprensibilidad, actitud del sujeto expresado en su interés, particularidades individuales.
- Volumen: cantidad de objetos que se pueden abarcar simultáneamente con suficiente claridad y precisión. Es variable y depende de hasta qué punto los contenidos en los cuales se concentra la atención estén o no vinculados entre sí, o la posibilidad de ser integrados lógicamente.
- Concentración: se define en función de la estabilidad de su orientación hacia un objeto o estímulo determinado. Se distingue también por la intensidad de la atención que indica la fuerza con que un individuo concentra su atención en una actividad, objeto o tarea determinada, haciendo abstracción de todo lo demás. La relación entre el volumen y la intensidad de la atención es inversamente proporcional.
- Distribución: es poder atender a dos o más acciones simultáneamente, debido a que las mismas presentan un nivel determinado de automatización o nexo lógico. Traslación: capacidad de cambiar conscientemente la atención de una actividad a otra. Depende de la relación existente entre la actividad precedente y la siguiente, y de la relación del sujeto con respecto a ambas. También intervienen las particularidades del sujeto, especialmente su temperamento.
- Dispersión: la persona no puede mantener la atención intensa y prolongada sobre algo, todo el tiempo se distrae con algo accesorio, en nada fija su atención por largo tiempo, constantemente pasa de un objeto o fenómeno a otro. Hay una desorganización completa en su orientación.
- Distracción: insuficiente estabilidad. Abandono momentáneo del objeto o actividad que atendemos, para orientar la conciencia a estímulos accesorios.

Existen diferentes tipologías de la atención, en este aspecto existen diversidad de criterios según los autores, entre ellos se citan: Petrovsky (1976), atención voluntaria, involuntaria, pos voluntaria; Rudik (1974), atención voluntaria, involuntaria, estática y dinámica, y centrada y distribuida; Sánchez y González (2004), atención involuntaria y voluntaria; Rangel y cols (2005), atención voluntaria, involuntaria, sensorial, intelectual y espontánea.

La atención se caracteriza como capacidad flexible, de carácter limitado y modulador en el mecanismo de control de la conducta. Esta presenta diversas características, que son definidas desde sus posicionamientos por varios autores, entre ellos: Petrovsky (1976): estabilidad, fluctuación, cambio y distracción o perturbación. Rudik (1990): variación, volumen, intensidad y estabilidad. Rangel y cols (2005): amplitud, intensidad y duración.

Sánchez y González (2004) (18) refieren siete características o cualidades de la atención las cuales se toman de referencia para la presente investigación:

1. Estabilidad
2. Volumen

3. Concentración
4. Distribución
5. Traslación
6. Dispersión
7. Distracción

De estas características, en la presente investigación la autora abordará sobre la concentración de la atención, como la capacidad de dirigir la atención al objetivo trazado, que es una de las manifestaciones más frecuente y definitoria en el deporte.

Relación de la atención con otros procesos implicados en su funcionamiento

La atención como un proceso de vigilancia responsable debe generar óptimos resultados para permitir el procesamiento de señales relevantes, a su vez se relaciona con otros procesos implicados en su funcionamiento, pero estos procesos son diferentes, ellos son:

- Procesos selectivos: seleccionar un foco de información en presencia de otras fuentes de información. Hace referencia al tipo de estímulos o de tareas que se seleccionan, bien a nivel cualitativo (tipo de estímulos o tareas) como cuantitativo (número de estímulos o tareas).
- Procesos de distribución: compartir los recursos atencionales cuando se deben realizar diferentes tareas al mismo tiempo. Estos procesos de distribución pueden tener las siguientes características: Amplitud: Por un lado, se refiere a la cantidad de información a la que se puede atender simultáneamente. Por el otro, al número de tareas activas al mismo tiempo. La amplitud es limitada, dependiendo de características como el tipo de información, el nivel de dificultad de las tareas, o el nivel de práctica y automatización.
- Intensidad: Hace referencia a la cantidad de atención que se presta, la oscilación o desplazamiento: Se refiere a los cambios que se producen en el objeto de la atención, especialmente cuando el sujeto tiene que simultanear tareas o procesar dos o más fuentes de información al tiempo.
- Procesos de mantenimiento o control: cuando se necesita mantener la atención por un período de tiempo relativamente amplio, el control es una de las funciones más importantes de la atención, relacionado con las actividades que responden a unos objetivos y requieren unas respuestas determinadas, es decir, dirigir pensamiento y acción hacia una meta.

Al tratar la posición donde la enseñanza y la educación adquieren el valor de promotores del desarrollo, fundamentada por la teoría sociohistórico cultural de Vigotski y sus seguidores, se considera que el ajedrez justamente puede ser un juego favorecedor del desarrollo intelectual, se trata entonces de buscar procedimientos que permitan la formación de la percepción consciente, la memoria y la atención voluntaria, que deben gestarse desde la infancia preescolar.

Epígrafe 2. La concentración: Definición

La concentración es especialmente importante para el proceso de aprendizaje. De ahí que se intente por todos los medios potenciar esta capacidad imprescindible para la adquisición de nuevos conocimientos.

Ardila (2007) denomina concentración “a la inhibición irrelevante y la focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos prolongados” (19).

Por su parte Joao (2009) define que, la concentración es la habilidad que tiene la persona para focalizar la atención por periodos prolongados (20).

Se aprecian entre los autores similitudes en las definiciones referidas a la presencia de un foco de atención que debe ser relevante para el individuo en función de sus necesidades, intereses y el objetivo o meta a alcanzar. Además, se destaca la intensidad de la fijación de la consciencia y el dilatado periodo de tiempo durante la que se debe mantener.

En cambio, para (Bernabéu, 2017) la concentración es considerada como un elemento cerebral, que cumple varias funciones como procesamiento de información, así como tomar en cuenta y dejar de lado ciertos estímulos de acuerdo a su relevancia (21).

Aguirre Loaiza et al., (2015) afirman que los procesos atencionales y de concentración son de vital importancia dentro del rendimiento de un deportista, al que igual que un entrenamiento óptimo de los mismos permite un adecuado aprendizaje y ejecución de diversos movimientos (22).

Para (Bayardo, 2016) el control de la conducta que se genera a medida que el sujeto va desarrollando sus procesos de socialización determina que la fijación de la conciencia en los fenómenos de la realidad se produzca de manera voluntaria, lo que implica que a nivel fisiológico, la concentración selectiva debe invertir el principio del dominante fisiológico generando la presencia de procesos psicofisiológicos, donde los sistemas funcionales generados en la historia vital del sujeto, se convierten en elementos centrales del comportamiento por sobre las respuestas fisiológicas básicas, demostrando la presencia de una forma dialécticamente superior de la conducta, que es el comportamiento humano (23).

La concentración de la atención está relacionada con la atención de tipo voluntario, por el rol que desempeñan los motivos y por el mantenimiento prolongado del foco atencional en el tiempo, mientras que la atención de tipo involuntario ocurre ante determinado estímulo, novedoso o inesperado, donde el sujeto dirige su conciencia hacia él, pero sin una finalidad establecida, generalmente por un corto periodo (24).

Existen determinadas circunstancias que atraen la atención del sujeto como son: intensidad, los estímulos fuertes o intensos, colores brillantes, colores vivos atraen la atención ya sea voluntaria o involuntariamente; repetición, el estímulo repetido tarde o temprano termina por llamar la atención; novedad, se refiere a objetos o situaciones poco familiares, las cosas raras o extrañas tienen un marcado poder para atraer la atención; cambio, una simple modificación de los estímulos acostumbrados llama la atención; interés, es el factor principal en la atracción y sostenimiento de la atención.

Se precisa por parte de la investigadora que la concentración es la capacidad de mantener la atención sostenida en una tarea por más tiempo, sin distraerse, por lo que mientras más sentidos se utilicen en la actividad, mayor será la concentración. A su vez es una destreza aprendida para reaccionar pasivamente o no distraerse ante estímulos irrelevantes. la definen como la capacidad de seleccionar la información sensorial en todos los momentos de la vida diaria y de dirigir los procesos mentales, lo que implica un proceso de control y ejecución de la acción.

Es la manifestación intensa y aplicada de la atención sostenida y selectiva. Es el acto de volcar todos los recursos atencionales disponibles en una única tarea o actividad, alcanzando un estado de "flujo" o alta productividad mental.

La concentración de la atención en el contexto deportivo

Entre las habilidades psicológicas importantes en el deporte de rendimiento, el proceso de la atención y concentración ocupa destacada relevancia como variable objeto de estudio, influyente en el rendimiento deportivo, al igual, que el impacto en la enseñanza-aprendizaje de la habilidad motriz. Hoy se sabe que la atención-concentración es una habilidad que puede ser aprendida y entrenada, tanto a nivel de deportistas expertos, como en aquellos en proceso de formación.

La atención y concentración son habilidades cognitivas muy importantes para el aprendizaje y el desarrollo humano. Según autores como Alfred Adler, Jean Piaget y Lev Vygotsky, la atención se define como la capacidad para dirigir la percepción y la cognición hacia un estímulo específico, mientras que la concentración se refiere a mantener ese enfoque por un período prolongado de tiempo.

Vygotsky precisó que la atención y la concentración se desarrollan en el proceso de la interacción social y la mediación de herramientas culturales como la educación, a su vez destaca que el ambiente y las interacciones sociales influyen en la formación de las habilidades cognitivas, incluyendo la atención y la concentración.

Autores tales como: Zarco, Blanca, Mora, (2001); Del Monte, (2017); Gaspar, (2017); Gonzáles, Valdivia, Cachón, Zurita, Romero, (2017); Areas, Monteiro, Alvarenga, Assis, Monteiro, (2019); Mera, (2019) consideran que estos ayudan a los atletas a analizar, interactuar y ejecutar acciones deportivas con un mayor grado de optimización. La atención se enfoca en los estímulos extrínsecos que recibe una persona; la misma que, recepta la información de su entorno, seleccionando la más importante y descartando los datos no relevantes; mientras que la concentración se encamina a la estabilidad ante un estímulo externo, actividad o tarea fija.

Precisan los diferentes investigadores que una de las cualidades de la atención a la que hacen referencia los entrenadores de manera más frecuente al definir el funcionamiento psicológico de los deportistas, es la concentración de la atención. El

componente principal de la concentración es la capacidad de focalizar la atención sobre la tarea que se está desarrollando y no distraerse por estímulos internos o externos irrelevantes.

Mora et al. (2001) consideran que, cuando se habla de concentración se alude, por tanto, a la habilidad para dirigir y mantener la atención hacia el aspecto requerido de la tarea que se esté ejecutando. Estar concentrado en atender únicamente a aquellos aspectos relevantes de la actividad que se realice y no prestar atención a otros estímulos que no son importantes en esa actividad (25).

Schmid y Peper (1991) plantean que la concentración es una destreza aprendida. Significa el estar totalmente aquí y en el ahora, en el presente y puntualizan que cuando se habla de concentración, es preciso destacar la importancia del foco atencional y dos características, la amplitud (más o estrecha) y dirección, (interna o externa). El deportista no debe distraerse por estímulos internos o externos irrelevantes. Según lo anteriormente expresado es susceptible de mejorarse y desarrollarse por la práctica (26).

La concentración es la capacidad de dirigir la atención a un solo objeto, permite abstraerse de todo estímulo externo y de menor valor que alteren la atención al objeto. La concentración exige el acto de poner todos los sentidos en virtud de algún elemento mental o material.

La concentración como acto sucede a la atención y su esencia es de mayor complejidad por cuanto debe aislar el objeto de la atención, sin embargo, sin atención, el proceso de concentración se hace más difuso, casi inexistente. Hay una reciprocidad entre atención y concentración por cuanto la atención es la primera señal de la existencia de algo y la concentración es la energía por disponer de todos los sentidos en determinar las cualidades de ese algo.

Genéricamente se puede definir a la atención como la capacidad de atender, de concentrarse, de mantener la alerta o de tomar consciencia selectivamente de un estímulo relevante, una situación, etc. Esta definición, aunque muy simple, se podría enmarcar en el paradigma de la psicología cognitiva pero la atención históricamente ha tenido distintos significados: desde el estructuralismo se entendía como un estado de la consciencia, y desde el funcionalismo se concebía como una función activa del individuo cuyo propósito es la adaptación al medio.

Es decir, la concentración es un estado mental que permite reflexionar sobre una sola cosa y mantener la atención en ella, por lo tanto, es vital la concentración al momento de estudiar. Según algunos estudios, realizado por Peralta (2008) se necesitan varios elementos para realizar una tarea eficazmente, desde aprender una canción hasta dominar disciplinas teóricas y físicas. Entre estos elementos el más importante, después de tener la voluntad necesaria, es la concentración, ya que sin ella no se logra una utilización al máximo de nuestras capacidades mentales. Es por esto que es de gran importancia desarrollar el hábito de la concentración para lograr un mejor resultado de nuestras acciones, en el menor tiempo posible.

La concentración se relaciona con actitudes físicas, tales como: fijación de la mirada, control de los movimientos, disposición a la atención. En la actividad deportiva, significa fijar la cantidad necesaria de esfuerzo mental y evitar las interferencias que pueden influir en el rendimiento deportivo; es la habilidad para dirigir la atención y mantenerla hacia el aspecto requerido de la tarea (27).

La concentración en la práctica deportiva influye en todas las fases de lacto motor, ya sea la codificación del estímulo externo o interno que origina el movimiento, la selección y organización de la respuesta motriz adecuada, como la propia ejecución de la respuesta en sí. Es precisamente por ello que se considera que es susceptible de mejorarse y desarrollarse por la práctica, supone una técnica que debe aprenderse y entrenarse con regularidad para obtener un nivel de eficiencia (28).

Una adecuada concentración de la atención se convierte en un arma fundamental para el practicante de actividades físico-deportivas, que le permite la autorregulación de su conducta y determina en gran medida la actitud asumida posteriormente por él ante las actividades docentes, de entrenamiento y competencia. Mientras más recursos y habilidades psicológicas sean colocados en sus manos, mayores garantías de éxito tendrán (29).

Varios son los estudios realizados por profesionales del campo de la Psicología del Deporte con relación a la concentración de la atención, se destacan Nideffer (1976, 2008), Barrón (2011), Gamito (2002) entre otros. Sin embargo, uno de los estudios más significativos es el realizado por Dzhamgarov y Puni (1990), que hacen alusión al tiempo de concentración de

la atención, significando que este es el período de tiempo previo que transcurre desde que el deportista está listo para comenzar la acción y el comienzo de sus movimientos.

Dichas aportaciones tienen sus bases en estudios que han realizado los profesionales e investigadores vinculados a la actividad deportiva en diferentes países, y se destaca la necesidad de profundizar en la preparación previa a las acciones competitivas con acciones específicas de entrenamiento psicológico.

Entre estos aspectos destacan las etapas para realizar los ejercicios de la competición, las cuales tienen sus singularidades de acuerdo con las características de los deportes, pero también tienen características comunes (30) siendo las siguientes:

- Etapa de control y orientación. Es aquella en que se reúne una información detallada de las condiciones concretas en que se tiene que llevar a cabo las acciones de la competición dada. Luego de comprobar las condiciones se representan las acciones a realizar. Se trata de que el deportista confronte las condiciones de realización del ejercicio con las programadas en su realización, ajustando ambas. La atención se manifiesta aquí en la representación mental de la ejecución a realizar, así como en el uso de los auto-mandatos por medio de los cuales se regula la acción. Se da vital importancia al uso del auto-mandato positivos.
- Etapa de concentración: Es en la que se desplaza del pensamiento todo lo que no tiene relación con la ejecución futura, se alejan todos los excitadores externos e internos. En esta etapa el deportista está aparentemente inmóvil, sin embargo, existe una gran actividad interna por la excitación intensa del foco de excitación dominante en la zona correspondiente de la corteza cerebral. Este foco de atención se circunscribe a los límites del propio cuerpo y/o del implemento, que en el caso de los boxeadores sería al campanazo de arrancada. Esta etapa tiene dos fases:
 - La primera se caracteriza por una viva reproducción mental de los principales momentos de la ejecución de las acciones a realizar, lo cual crea las condiciones idóneas para lograr una mayor eficacia de la realización de la ejecución.
 - La segunda es la determinación del momento de la predisposición para la ejecución de la acción. Aquí se considera oportuno acotar que en el caso de los boxeadores el momento de la acción no está determinado por los propios deportistas sino por el arbitraje, y no existe la posibilidad de solicitar un tiempo si no se consideran preparados.
- Etapa de valoración: El deportista valora la acción recién ejecutada sobre la base del resultado alcanzado y de la información recibida a través de las señales propioceptivas.

La concentración de la atención en el ajedrez

A diferencia de otros deportes, en que impera la actividad física, en el ajedrez existe una alta demanda de los recursos cognitivos del ajedrecista. En este convergen muchos procesos cognoscitivos como: el pensamiento lógico y abstracto, memoria a largo plazo y memoria de trabajo, imaginación, percepciones y un alto nivel de concentración y atención ejecutiva (31).

El ajedrez es un deporte donde los procesos mentales juegan un papel intenso, por lo que los factores psicológicos y la concentración de la atención tienen gran incidencia. Según refiere Krogius en 1971 que el ajedrecista Emanuel Lasker fue el primero en apreciar, que, tras la vida de las piezas, está el individuo con su carácter, y no se pueden comprender los secretos de la contienda ajedrecística si se prescinde de la Psicología, las inclinaciones y el carácter del individuo en el transcurso de esta contienda (32).

El ajedrez es un deporte que requiere concentración de la atención y precisión en el control espacial respecto al tablero para alcanzar el éxito. Cada uno de estos aspectos son demandantes para el logro del rendimiento óptimo de la atención en los atletas de ajedrez, deporte de precisión táctica que exige velocidad de procesamiento y control de los mecanismos de inhibición.

La partida de ajedrez es un constante proceso de toma de decisiones. Al decidir un movimiento, el deportista expone razones técnicas o de cálculo concreto de la posición y también manifestaciones psicológicas, como la seguridad o

inseguridad, la apatía o el espíritu de lucha con el que se afronta la partida. A veces, se manifiesta la ansiedad por el resultado, y al analizar las partidas como retroalimentación, se necesita focalizar la atención en la actividad realizada (33).

De ahí, que, en el entrenamiento de ajedrez, sea necesario fomentar la concentración de la atención, para que el deportista sea capaz de evitar la distracción, así como la toma de decisiones incorrectas que comprometan su posición, el resultado y conlleve a pérdida de tiempo, factor valioso en este deporte.

Epígrafe 3. Beneficios de la práctica del ajedrez en el desarrollo de la atención y concentración

La historia del ajedrez se remonta a miles de años. Los primeros registros arqueológicos proceden del siglo V en la India y lo sitúan como el epicentro de su nacimiento, en donde se lo denominaba un juego de entretenimiento de guerra; sin embargo, algunos historiadores consideran que su iniciación se dio en la civilización egipcia. Así mismo, es preciso mencionar que de este juego solo podían disfrutar las personas de clase social alta y con el pasar del tiempo se fue extendiendo a las demás clases sociales. Alrededor del siglo IX, el ajedrez llega a la Península Ibérica siendo ya un juego muy conocido y empiezan a escribirse los primeros libros (34).

Las reglas que se manejan actualmente son muy similares a las que se utilizaban en tiempos antiguos, luego se va reconociendo a los mejores en el torneo internacional de ajedrez organizado en Madrid, en el siglo XVIII la supremacía pasa a jugadores italianos, franceses e ingleses. Siendo ya el ajedrez un juego muy popular entre aquellos que eran considerados inteligentes en el siglo XIX se destacan grandes jugadores en Alemania y el ajedrez pasa de ser un juego a ser competición entre quienes lo practican con lo que se crea la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) denominando al ajedrez como un deporte en 1924 (35).

Al haber sido considerado al ajedrez como un juego, luego verse como un deporte, se descubren que éste también tiene una dimensión científica ya que todos los jugadores más destacados y grandes personajes que lo han practicado poseían capacidades intelectuales sobresalientes con lo que se puede afirmar la frase mencionada por el científico y filósofo Leibniz, “el ajedrez es demasiado juego para ser ciencia y demasiada ciencia para ser juego”, pero no únicamente es considerado como ciencia sino también como arte y por qué no como terapia desde un punto de vista psicológico.

No obstante, después de todos estos aspectos con los que se ha denominado al ajedrez como juego, deporte, ciencia y arte; aún queda más por descubrir y posiblemente sea lo más importante y es que el ajedrez dentro de la educación es una de las herramientas pedagógicas más importantes y completas que existe por la cantidad de habilidades que se puede desarrollar a través de su práctica dentro o fuera del aula (Santo Domingo, 2017).

De acuerdo con Blanco (2004) el ajedrez es un juego de mesa y se practica entre dos personas llamadas ajedrecistas. Cada uno de ellos conduce un equipo de 16 figuras que son desplazados sobre un tablero cuadrulado de 64 casillas; blancas y negras”. Por lo tanto, los jugadores serán los encargados de realizar los movimientos posibles en el tablero de ajedrez con el fin de ganar el juego (36).

Es imprescindible darle la relevancia que merece al ajedrez, no solo como un juego sino como estrategia didáctica dentro del aula.

La práctica del ajedrez favorece y mejora la atención, la concentración, la paciencia y persistencia, además contribuye al desarrollo del sentido de la creatividad, la intuición, la memoria y las competencias, tanto analíticas como de toma de decisiones; enseña valores tales como la determinación, la motivación y la deportividad.

El ajedrez se considera ciencia a partir de los planteamientos de Mijail Botvinnik, considerado el Patriarca del Ajedrez, quien aportó un nuevo enfoque al ajedrez consistente en plantear el análisis del juego con los mismos métodos y procedimientos que lo haría un científico en sus investigaciones.

De acuerdo con la revisión de varios textos acerca del ajedrez, en este juego se dan diferentes procesos de tipo cognitivo que un jugador va desarrollando a medida que adquiere experiencia en el juego (37) y entre estos procesos se encuentran:

- 1) generalización, 2) planeación, 3) autoevaluación permanente, 4) comprensión del sentido que encierra la información que aporta cada nueva jugada, y 5) creatividad para romper esquemas y producir combinaciones inesperadas y propias.

León Álvarez (2021) sostiene que, el ajedrez masifica la atención y el razonamiento dando paso a la creatividad de los estudiantes potenciando diferentes áreas para su desarrollo evolutivo como físico, social e intelectual, como también aporta muchos beneficios en el trabajo colaborativo dentro del aula de clases en los estudiantes favoreciendo a un avance lingüístico y comunicacional entre ellos (38).

El ajedrez, se define como un juego, un deporte, un arte y una ciencia. Como juego, posibilita una actividad donde el que aprende prueba sus habilidades estratégicas y tácticas para resolver problemas. El alumno lo hace de forma libre, agrado por un ambiente de camaradería propio del juego, pero condicionado a un sistema de reglas que el profesor va proponiendo gradualmente (39).

Desde la perspectiva de la psicología cognitiva y la teoría del procesamiento de la información, la práctica del ajedrez estimula el cerebro y mejora habilidades como la atención, la memoria, la concentración y el razonamiento lógico. Además, el ajedrez puede ser un recurso efectivo para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, como la paciencia, el respeto, la tolerancia y la cooperación.

Al hablar de ajedrez es importante mencionar que contribuye al desarrollo de los procesos de cognición; es decir, que aquellos que practiquen este juego constantemente se encuentran en la capacidad para enfrentarse a los retos de la vida diaria.

Los practicantes del ajedrez desarrollan varias habilidades durante el proceso de aprendizaje de este, así como también obtendrán grandes beneficios en diferentes aspectos como cognitivos, emocionales y sociales (39):

- Atención y concentración: siendo una de las habilidades que se desarrolla con mayor rapidez por la alta demanda de atención que exige este juego, ya que si alguien quiere ganar el juego no puede perder de vista el objetivo.
- Análisis y síntesis: por todo el trabajo que debe realizar el atleta al planear posibles jugadas y todo el trabajo que debe realizar para ganar el juego.
- Creatividad e imaginación: desarrollo de la capacidad de crear, imaginar, diseñar o prever diferentes jugadas para salir victorioso del juego.
- Flexibilidad: es importante tener en cuenta que durante el juego de ajedrez todo puede cambiar, no todo está dicho y nada se puede prever; al ser un juego con alta demanda intelectual no siempre se van a realizar las mismas jugadas. Por el contrario, el atleta debe estar en la posibilidad de tomar decisiones y cambiar sus estrategias de juego.
- Pensamiento lógico-matemático: al practicar constantemente el ajedrez, es evidente y comprobado que el juego de ajedrez se encarga de estimular este tipo de inteligencia en quienes lo practiquen.
- Cálculo mental: es una habilidad que se desarrolla por la demanda intelectual que requiere el atleta, ya que es necesario que se juegue con las diferentes posiciones, estrategias, movimientos de piezas en el tablero de ajedrez.
- Control emocional: el atleta debe mantener un gran control emocional, controlar sus impulsos, no tomar decisiones a la ligera, ni dejarse llevar por el momento. Por el contrario, deben poder canalizar sus emociones y, por su puesto estar conscientes de que es probable ganar como perder.
- Responsabilidad: al momento de asumir las consecuencias de sus actos, ya que no puede culpar a los demás de sus decisiones en el juego ya que nadie más participó en el juego de ajedrez.
- Empatía: es una de las emociones que más se trabaja en el juego de ajedrez ya que es necesario saber ponerse en el lugar del otro jugador. Dicho de otra manera, tratar de entender el juego del contrincante para así poder adelantarse a las jugadas.
- Autoestima: el ajedrez al ser un juego mental requiere de más trabajo que los demás; es por ello, que para poder ganar las jugadas se debe empezar trabajando la autoconfianza en uno mismo para así empoderarse del juego.
- Toma de decisiones: los jugadores de ajedrez al encontrarse en una partida deben ser capaces de tomar las decisiones que mejor consideren en ese momento, sobre todo ante las dificultades que se le presenten, los movimientos en el juego no pueden ser a la ligera.

Es en este sentido que el ajedrez suscita la mejora de atención ya que es un juego que implican factores heterogéneos como ubicación espacial, razonamiento lógico, proyectiva, relaciones interpersonales (empatía, tolerancia, amistad, etc.) e intrapersonales como (autopercepción, manejo de situaciones de estrés, etc.)

Conclusión

Históricamente, la atención ha sido estudiada por muchos profesionales, buscando explicar cómo una persona puede realizar dos tareas simultáneamente y ser eficaz en las mismas, una parte de ellos coincide en que es posible por ser la atención una capacidad que garantiza la efectividad de la atención ante determinadas condiciones.

En la sistematización de los referentes teóricos se constata que los diferentes autores consultados coinciden en que la atención es complejo mecanismo cognitivo, cuyo funcionamiento puede influir sobre la actividad de los sistemas mediante los que obtenemos información del mundo exterior (sistemas sensoriales), sobre los sistemas que realizan operaciones sobre la información procedente del exterior o de la memoria (sistemas cognitivos) y sobre los sistemas mediante los que ejecutamos conductas (sistemas motores).

En el análisis de los referentes teóricos y metodológicos permiten afirmar la carencia de bibliografía que oriente metodológicamente el entrenamiento de la concentración de la atención en ajedrecistas, y se deriva la necesidad de crear una metodología para el entrenamiento de la concentración de la atención en ajedrecistas de la categoría escolar 9-10 años. El procedimiento, o las metodologías que se emplean para el entrenamiento de la concentración de la atención es un tema insuficientemente abordado en investigaciones científicas relacionadas con el área de ajedrecistas en la categoría escolar 9-10 años.

El ajedrez es un juego de estrategia milenario que involucra el uso de la mente y por ello de la atención para resolver problemas y tomar decisiones, como actividad educativa, se ha de mostrado que tiene múltiples beneficios en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes, su pertinencia se evidencia en las potencialidades que brinda.

La concentración de la atención forma parte de las habilidades mentales esenciales para cualquier deportista, dicha cualidad de la atención supone la estabilidad de su orientación hacia un objeto o estímulo determinado. Se distingue también por la intensidad de la atención que indica la fuerza con que un individuo concentra su atención en una actividad, objeto o tarea determinada, haciendo abstracción de todo lo demás.

En el ámbito de la actividad física y del deporte, la atención y la concentración son consideradas dos de las variables psicológicas más importantes e influyentes en el logro del éxito deportivo, requieren de un entrenamiento específico para poder mantenerse en unos niveles aceptables e, incluso, mejorar, por ello se requiere realizar un exhaustivo estudio de las necesidades atencionales de cada atleta y de cada especialidad, aportando estrategias que sirvan para optimizar el rendimiento.

Referencias

1. Manrique, M.S. (2020). Tipología de procesos cognitivos. Una herramienta para el análisis de situaciones de enseñanza. *Educación XXIX(57)*, septiembre 2020, pp. 163-185. <https://doi.org/10.18800/educacion.202002.008> Consultado: 20 de octubre de 2025
2. James, William (1989). *Principios de Psicología*. Primera edición en Español. Fondo de Cultura Económica, S.A. México.
3. Bayardo, E. (2016). Proceso de la atención y su implicación en el proceso de aprendizaje. *Revista: Didáctica y Educación*. Vol. VII. Año 2016. Número3, Julio-Septiembre.
4. Bernabéu, E. (2017). La atención y la memoria como claves del proceso de aprendizaje. *Aplicaciones para el entorno escolar*. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/318440785_La_atencion_y_la_memoria_como_clavesdelprocesodeaprendizajeAplicacionesparaelentornoescolar Consultado: 10 de octubre de 2025
5. Alcázar, V.M. (2001). *Texto de neurociencias cognitivas*. México: Editorial Manual Moderno.
6. Arbieto, K. (2017). Atención. En *Psicología de la educación para padres y profesionales*. Recuperado de <https://www.psicopedagogia.com/atencion> Consultado: 20 de octubre de 2025

7. Departamento de Psicología de la Salud (2007). Procesos psicológicos básicos. Tema 2. Atención. Licenciatura de Psicopedagogía, Universidad de Alicante, España. Recuperado de <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3834/26/TEMA%20PROCESOS%20PSICOL%c3%93GICOS%20BASICOS> Consultado: 20 de octubre de 2025
8. Estévez, A., García, C. y Junqué, C. (1997). La atención: una compleja función cerebral. *Revista de Neurología*, 25(148), 1989-1997.
9. Reátegui, L. (1999). *La atención en el aprendizaje*. México: Editorial Trillas.
10. Benedet, M. (2002). *Neuropsicología cognitiva: aplicaciones a la clínica y a la investigación. Fundamento teórico y metodológico de la neuropsicología cognitiva*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
11. Jaume, R. y Munar, E. (2014). *Atención y percepción*. España: Larousse-Aianza Editorial.
12. Machado, M.; Márquez, A.M. y Suárez, M. (2019). La concentración de la atención en escolares sordos implantados de primer grado. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo* (febrero, 2019). Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/02/concentracion-escolares-sordos.html> Consultado: 8 de septiembre de 2024.
13. Departamento de Psicología de la Salud (2007). Procesos psicológicos básicos. Tema 2. Atención. Licenciatura de Psicopedagogía, Universidad de Alicante, España. Recuperado de <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3834/26/TEMA%20PROCESOS%20PSICOL%c3%93GICOS%20BASICOS> Consultado: 20 de octubre de 2025
14. Suárez, H. (2016). *Estrategia de intervención psicológica para la concentración de la atención en lanzadores de béisbol social en Granma. (Tesis de maestría)*. Universidad de Granma. Cuba.
15. Dueñas et al (2019). El ajedrez como herramienta pedagógica para el desarrollo de la concentración de los estudiantes. *El ajedrez y el desarrollo de la concentración*. Didasc@lia: Didáctica y Educación.
16. Suárez, H. (2016). *Estrategia de intervención psicológica para la concentración de la atención en lanzadores de béisbol social en Granma. (Tesis de maestría)*. Universidad de Granma. Cuba.
17. Machado Bagué, M; Márquez Valdés, A.M; Acosta Bandomo, R.U (2021). Consideraciones teóricas sobre la concentración de la atención en educandos. *Revista de Educación y Desarrollo*, 59. Octubre-diciembre de 2021.
18. Sánchez, M.E. y González, M. (2004). *Psicología general y del desarrollo*. La Habana: Deportes.
19. Ardila, R. (2007). *La concentración en la etapa escolar*. Roma: Editorial Boneti-Edición Telni.
20. Joao, O.P. (2009). *Diccionario Pedagógico*. San Salvador: Centro de Investigación Educativa, Colegio García Flamenco.
21. Bernabéu, E. (2017). La atención y la memoria como claves del proceso de aprendizaje. Aplicaciones para el entorno escolar. Recuperado de: <https://www.researchgate.net/publication/318440785> Consultado: 8 de septiembre de 2024.
22. Aguirre Loaiza, H. H., Ayala, C. F., Bermúdez, S. R. (2015). La atención-concentración en el deporte de rendimiento. *Educación física y deporte*, 34(2), 409-428.
23. Bayardo, E. (2016). Proceso de la atención y su implicación en el proceso de aprendizaje. *Revista: Didáctica y Educación*.
24. Machado Bagué, M; Márquez Valdés, A.M; Acosta Bandomo, R.U (2021). Consideraciones teóricas sobre la concentración de la atención en educandos. *Revista de Educación y Desarrollo*, 59. Octubre-diciembre de 2021. PDF
25. Machado Bagué, M, Márquez Valdés, A.M; Acosta Bandomo, R.U (2021). Consideraciones teóricas sobre la concentración de la atención en educandos. *Revista de Educación y Desarrollo*, 59. Octubre diciembre de 2021. PDF
26. Mora Mérida, J. A., Zarco Resa, J. A., Blanca Mena, M. J. (2001). Atención-concentración como entrenamiento para la mejora del rendimiento deportivo en jugadores profesionales de fútbol. *Revista de psicología del deporte*, 10(1), 0049-65.

27. Schmid, A., Peper, E. (1991). Entrenamiento de la atención y concentración. Una propuesta para fútbol. Disponible en: <http://www.efdeportes.com> Consultado: 8 de septiembre de 2024.
28. Calvo, T. G. (2005). El entrenamiento de la concentración en el fútbol: propuesta de una metodología del trabajo. Fútbol: Cuaderno Técnico nº 33, 21
29. Suárez, M., Soler, Y., & Cañizares, M. (2018). Intervención de la concentración de la atención en el deporte. Su aplicación en el Boxeo. Madrid: Editorial académica española.
30. Sánchez Ramírez, J. (2019). Desarrollo de los procesos cognitivos de atención y concentración en Educación Inicial. Alternancia: Revista de Educación e Investigación, 1(1), 47-63.
31. León, S. P., Carcelén Fraile, M. del C., García-Martínez, I. (2021). Development of Cognitive Abilities through the Abacus in Primary Education Students: A Randomized Controlled Clinical Trial. Education Sciences, 11. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1288634>
32. Cañizares, M., Soler, Domínguez, J., Suárez, M. (2020). Los factores que afectan la concentración de la atención en atletas de boxeo en situaciones de combate. Revista PODIUM, 15(1), pp. 5-21.
33. Samarian, S. (2008). Entrenamiento sistemático en ajedrez. Barcelona: Hispano-Europea S.A.
34. Santo Domingo, I. (2017). Ajedrez educativo para profes. España: Bubok Publishing S.L. <https://elibro.net/es/ereader/utnorte/94380>
35. Alcoser Cabascango, N.I. (2023). Enseñanza aprendizaje del juego ajedrez como estrategia para el desarrollo de los procesos cognitivos: atención y memoria en estudiantes de sexto año de EGB. Trabajo de Titulación. Universidad Técnica del Norte, Ecuador.
36. Blanco, U. (2004). ¿Por qué el ajedrez en las escuelas? Instituto Municipal de publicaciones. Alcaldía de Caracas. Segunda Edición. D. F. Venezuela.
37. Paco Vargas, M.A (2023). El ajedrez y su beneficio en las escuelas de la ciudad de La Paz. Revista Franz Tamayo Red Latinoamericana de Educación, Bolivia. 2023; 5(13).
38. León-Álvarez, C. (2021). Proyecto de iniciación en el aprendizaje del ajedrez (chess learning project). Revista Davalia (9).
39. Abache, D. (2011). El ajedrez como estrategia para estimular la capacidad de atención y concentración en niños (as) del 1er grado. Bolívar- Venezuela. Universidad Central de Venezuela.

Como citar este artículo:

Hernández AZ, Piñeiro SN. Aspectos teóricos sobre la atención y la concentración en la actividad deportiva: Ajedrez. *Körperkultur Science* 2026; 4(8): 23-36.

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2025

Aceptado: enero 2026

Körperkultur Science